

FARG'ONA QO'SHIQCHILIK SAN'ATI YO'NALISHI VA QADRIYATLAR

Berdiqulova Muhabbat

SamISI Servis Fakultiteti talabasi

Talibova A.Y.

Turizm kafedrasi dotsenti (v.b.):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19588999>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Farg'ona vodiysi an'anaviy qo'shiqchilik san'ati yo'nalishlari, ularning ma'naviy-axloqiy va milliy qadriyatlarini chuqur ilmiy asosda tahlil qilinadi. Farg'ona vodiysi xonandalari respublika musiqa san'ati rivojida tutgan o'rnini va maqom sho'balari ahamiyati batafsil ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona qo'shiqchilik san'ati, an'anaviy xonandalik, Shikami yo'li, Xonaqohiy yo'li, maqom yo'llari, milliy qadriyatlar, musiqa tarbiyasi, Katta ashula.

Annotation: This thesis provides a scientifically grounded analysis of the traditional singing art forms of the Fergana Valley, exploring their spiritual, moral, and national values in depth. It highlights the significant role of Fergana Valley vocal performers in the development of the national musical art of the republic and thoroughly explains the importance of maqom branches.

Keywords: Fergana singing art, traditional vocal performance, Shikami style, Khanaqahi style, maqom traditions, national values, music education, Katta ashula.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida bizning o'lkamizda bu muqaddas san'atning butun bit ijrochilari yetishib chiqdi. Farg'ona vodiysi bu san'atning o'ziga xos markazlaridan biri hisoblanadi. Oya Jalol, Ota G'iyos, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Domla Halim Ibodov, Madali Hofiz, Matyoqub Xarratov Zohidxon xofiz singari hofizlar shular jumlasidan. Bizning o'lkamizning hofizlari juda ham o'ktam va baquvvat ovoqli bo'lganliklari uchun ham "Shikami" yo'lida juda keng ijro etkanlar. Bu ijro yo'li nihoyatda murakkab bo'lib, shinavandalar bu ijro yo'lini juda qadrlaganlar. Chuki hofiz tovushni ichkariyan tejamkorlik bilan qorin bo'shlig'idan chiqarib qo'shiq aytishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham "Shikami" yo'li chuqur nafas olishga asoslanishi, tiniqligi hamda arangdorligi bilan "Gulligi", "Binnigi" kabi ashula yo'llaridan farq qiladi. Yana bir ijro yo'llaridan biri bu "Xonaqohiy" yo'li hisoblanib, unda hofizlar qo'shiqlarini aniq talaffuz etib, tinglovchiga g'azal mazmunini ifodali qilib yetkazgan.

Farg'ona vodiysi qo'shiqchilik san'ati XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida eng gullagan davri bo'lib, o'sha davrda nota yozuvlari rivojlanmagan ammo Ovro'pa musqa terminlari o'rnida hofizlarimiz "voz maromiga", "Gulligi",

“Binnigi”, “ Shikami”, “ Xonaqoniy” kabi nafas olish va ijro etish yo’llaridan foydalanishgan.

Katta ashula — o’zbek xalq musiqa ijodining eng qadimiy va yuksak badiiy shakllaridan biri bo’lib, u asosan Farg’ona vodiysi hududida shakllangan va rivojlangan. Ushbu janr xalq og’zaki ijodi va mumtoz she’riyatning uyg’unlashgan ko’rinishi sifatida qaraladi. Katta ashula odatda bir necha ijrochi tomonidan kuylanadi va unda cholg’u asboblardan deyarli foydalanilmaydi. Ijro jarayonida kuchli, baland va cho’zma ovoz, shuningdek, chuqur nafas texnikasi muhim ahamiyatga ega. Bu xususiyatlar katta ashulani boshqa an’anaviy qo’shiq turlaridan ajratib turadi. Katta ashula matnlari ko’pincha Alisher Navoiy, Bobur kabi mumtoz shoirlarning g’azallariga asoslanadi. Unda insoniy tuyg’ular — sevgi, hijron, ruhiy iztirob va hayot falsafasi keng ifodalanadi. Bu janr ijrochidan yuqori mahorat, musiqiy eshitish qobiliyati va hissiy ifodani talab qiladi. Bugungi kunda katta ashula o’zbek milliy madaniyatining muhim qismi sifatida e’tirof etilgan bo’lib, u UNESCOning nomoddiy madaniy meros ro’yxatiga kiritilgan. Bu esa uning xalqaro miqyosda ham qadrlanishini ko’rsatadi. Q. Hamidov va R. Abdullayevlarning ilmiy xulosalariga ko’ra, Farg’ona yo’nalishining eng cho’qqisi — **"Katta ashula"** janridir. Bu janr o’zining metrik o’lchovga solinmagan erkin uslubi, baland pardalardagi ijrosi va lirik-dramatik xarakteri bilan jahon madaniy merosidan mustahkam o’rin olgan.

Shikami yo’li — eng murakkab va qadrlangan yo’nalish bo’lib, hofiz tovushni ichkaridan, qorin bo’shlig’idan chiqarib, tejamkorlik bilan aytadi. Bu yo’l chuqur nafas olishga asoslanadi, tovush tiniq va jarangdor bo’ladi. Farg’ona xonandalari bu uslubni ustalik bilan qo’llagan, chunki ularning ovozlari o’ktam va baquvvat bo’lgan. Ushbu yo’lning afzalligi shundaki, u ovozning uzoq vaqt saqlanishini ta’minlaydi va tinglovchida kuchli emotsional taassurot qoldiradi.

Xonaqohiy yo’li — ikkinchi muhim yo’nalish. Unda hofiz qo’shiq matnini aniq talaffuz etib, g’azal mazmunini ifodali yetkazadi. Bu yo’l tinglovchiga she’riy ma’noni chuqur his qilish imkonini beradi. Farg’ona hofizlari bu uslubni motam marosimlarida, masalan, “Yakka faryod” tarzida “Xo’jandiy” yo’lida qo’llaganlar (Sodirxon hofiz an’anasi). Bu yo’lning o’ziga xosligi — so’z va musiqa uyg’unligida

Gulligi va Binnigi yo’llari — “Shikami”dan farqli o’laroq, ovozning yuzaki chiqishiga asoslanadi. Ular qo’shiqni yengilroq, ochiqroq ijro etishga yordam beradi. Farg’ona vodiysi xonandalari bu yo’nalishlarni birlashtirib, betakror uslublar yaratganlar.

Farg’ona vodiysi ijrochilik yo’nalishi o’zbek an’anaviy musiqa madaniyatining eng boy va murakkab qirralaridan biri hisoblanadi. Akademik A.

Asqarov ta'kidlaganidek, O'zbekiston tarixi va uning etnik shakllanish jarayonlari bevosita madaniy merosimiz, xususan, Farg'ona vodiysi musiqa san'atining poydevorini tashkil etadi. Bu hududda shakllangan qo'shiqchilik maktabi o'zining jozibasi, lirik jozibadorligi va chuqur falsafiy mazmuni bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, Farg'ona qo'shiqchilik san'atining negizida ustoz-shogird an'anasi yotadi. Bu yo'nalishdagi har bir asar insonni komillikka, go'zallikni his etishga va milliy g'ururni asrashga chorlaydi. Farg'ona qo'shiqchilik maktabining ma'naviy poydevori nafaqat ohanglar jozibasida, balki uning zamiridagi **"musiqa tarbiyasi"** tushunchasida namoyon bo'ladi. An'anaviy musiqa shunchaki ijro texnikasi emas, balki xalqning ruhiy olamini ifodalovchi jonli merosdir. Bu merosni saqlashda ustoz-shogird munosabatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki murakkab "Katta ashula" yo'llari yoki mumtoz ashulalar faqat "quloqdan quloqqa", ustozning nafas va uslubini bevosita his qilish orqali o'zlashtiriladi. Farg'ona qo'shiqchiligidagi qadriyatlar xalqning axloqiy me'yorlari bilan ham bog'liq. Masalan, jamoaviy yig'inlarda ijro etiladigan ashulalar yoshlarda kattaga hurmat, kichikka izzat va jamoaga mansublik tuyg'usini shakllantiradi. Farg'ona qo'shiqchilik san'ati o'zining lirik-falsafiy mazmuni bilan inson qalbiga ezgulik urug'ini ekadi. Bu san'atni tizimli o'rganish va kelajak avlodga asl holda yetkazish, xalqimizning o'zligini va boy madaniy qiyofasini saqlab qolish demakdir.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.Yo'ldosheva S.X O'zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta'limining rivojlanishi. Toshkent: 1994.-B. 88.
- 2.Tusunov R. Ashula va Raqs ansambli bilan ishlash uslubiyoti., Toshkent -2002.
- 3.Hamidov Q. O'zbek an'anaviy qo'shiqchilik madaniyati tarixi.-Toshkent,1996.
- 4.Rajabov I. "Maqomlar masalasiga doir". — Toshkent
- 5.Asqarov A. "O'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi". — Toshkent

